

EUROASIA

Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi
Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science

Research Article

e-ISSN: 2667-6702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17768706>

Gerçek Patates Tohumlarında (GPT) Tohum Kalitesini İyileştirici Bazı Ön Uygulamalar

Arrahman ASADOV ¹
Muhammet Anil AYDIN ¹

¹ Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir

Corresponding Author Email: gulsum.ozturk@ege.edu.tr

Makale Tarihi

Geliş: 15.10.2025

Kabul: 15.12.2025

Anahtar Kelimeler

Solanum tuberosum L.,
GPT
osmopriming,
çimlenme
çıkış

Özet: Bu çalışma, gerçek patates tohumlarında farklı ön uygulamaların çimlenme gücü ve ortalama çimlenme süresi üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla 2025 yılında yürütülmüştür. Deneme Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOTEM) laboratuvarlarında, Tesadüf Parselleri Deneme Deseni'ne göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada; GA₃ (500 mg L⁻¹), KH₂PO₄ (2 g L⁻¹), KNO₃ (2 g L⁻¹), PEG 6000 (300 g/L⁻¹) ve bunların kombinasyonları (PEG 6000 + KNO₃, PEG 6000 + GA₃, PEG 6000 + KH₂PO₄) olarak uygulanmıştır. Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde en yüksek çimlenme gücü %86.00 ile PEG 6000 + KH₂PO₄ uygulamasında elde edilmiştir. Ortalama çimlenme süresi açısından en kısa sürede çimlenme 3.12 gün ile PEG 6000 + KH₂PO₄ uygulamasından elde edilmiştir. Sonuç olarak, gerçek patates tohumlarında daha hızlı ve homojen çimlenme sağlamak açısından özellikle PEG 6000 ile birlikte uygulanan KH₂PO₄, GA₃ ve KNO₃ kombinasyonları etkili ön uygulamalar olarak değerlendirilmiştir.

Some Pre-Treatments for Improving Seed Quality in True Potato Seeds (TPS)

Article Info

Received: 15.10.2025

Accepted: 15.12.2025

Keywords

Solanum tuberosum L.,
TPS
osmopriming
germination
emergence

Abstract: This study was conducted to determine the effects of different pre-treatments on the germination percentage and mean germination time of true potato seeds (TPS) in 2025. The experiment was carried out at the Ege University Seed Technology Application and Research Center (TOTEM) under laboratory conditions, using a Completely Randomized Plot Design with three replications. As pre-treatments, GA₃ (500 mg L⁻¹), KH₂PO₄ (2 g L⁻¹), KNO₃ (2 g L⁻¹), PEG 6000 (300 g L⁻¹), and their combinations (PEG 6000 + KNO₃, PEG 6000 + GA₃, PEG 6000 + KH₂PO₄) were applied to the seeds. The results evaluated that the highest germination percentage was recorded in the PEG 6000 + KH₂PO₄ treatment (86.00%). In terms of the mean germination time, the shortest duration was observed in the PEG 6000 + KH₂PO₄ treatment with 3.12 days. In conclusion, KH₂PO₄, GA₃ and KNO₃ particularly when combined with PEG 6000, were found to be effective pre-sowing treatments for promoting faster and more uniform germination in true potato seeds.

1. Giriş

Gelişmekte olan ülkelerde, kaliteli tohumluk yumru üretiminin yanı sıra ithalatının yüksek maliyeti (Horton, 1987), patates üretimini ve tüketimini sınırlayan önemli faktörler arasında yer almaktadır. Bu nedenle, Uluslararası Patates Merkezi (CIP) yenilikçi alternatif patates çoğaltma yöntemleri üzerine araştırmalara öncelik vermiştir (Sawyer, 1984). Gerçek patates tohumunun (GPT) kullanımına ilişkin araştırmalar 1977 yılında CIP'de başlatılmıştır (Mendoza, 1984). Günümüzde tarım sektöründe gelişmekte olan yaklaşık 40'tan fazla ülkede, gerçek patates tohumu araştırmalarında CIP ile işbirliği gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra, birçok ülkede GPT teknolojisi kullanılarak ticari olarak patates üretimi yapılmaktadır (Pallais, 1989). 2024 yılı verilerine göre, Türkiye'de patates üretimi 6,9 milyon ton olarak kaydedilmiştir. Bu üretim, 195,7 bin hektar ekim alanında gerçekleştirilmiş olup, dekara verim ise 3524 kg/da olarak belirlenmiştir (TÜİK, 2025). FAO'nun 2023 yılına ait istatistiklerine göre, dünya genelinde patates için ekim alanı 16,8 milyon hektar olarak belirlenmiş, toplam üretim ise 383,1 milyon ton olarak kaydedilmiştir. Dekara verimin 2280 kg olduğu rapor edilmiştir (FAO, 2025). Gerçek patates tohumu olarak adlandırılan patatesin botanik tohumu, ticari bir ürün yetiştirmek için tohumluk yumrulara karşı alternatif bir yöntemdir. Özellikle tohumluk materyalin yetersiz olduğu ve bu durumun patates üretiminin genişlemesine engel teşkil ettiği gelişmekte olan ülkelerin sıcak tropikal bölgelerinde umut vadeden bir çözüm olarak öne çıkmaktadır (Ortiz, 1997). Gerçek patates tohumları tohumluk yumrularla karşılaştırıldığında, daha düşük tohum maliyeti, patojen ve zararlı bulaşma riski daha az, kolay depolama ve ülkeler arası düşük taşıma maliyetleri gibi çeşitli avantajlara sahiptir. Bunun yanında sistemik olarak bulaşan virüsler de dahil olmak üzere neredeyse tüm hastalıklardan arı bir tohum kaynağıdır. Bu nedenle GPT, düşük maliyeti yanında sağlıklı tohum materyali sağlayarak ithal yumruların üretim maliyetlerinde %10-60 oranında tasarruf imkanı sunmaktadır (CIP, 1985; Ortiz, 1997). Ayrıca, 1 hektarlık alanda 200-500 gram GPT yeterli olmakta (Bofu ve ark., 1987) bu da tohumluk yumru maliyetini önemli ölçüde azaltmaktadır. Ancak; gerçek patates tohumu (GPT) kullanılarak yapılan patates üretiminde yumru olgunlaşması için daha uzun bir büyüme dönemi (yaklaşık 30-40 gün) gerekmekte ve erken büyüme dönemlerinde yabancı otlar, su stresi ve biyotik streslere karşı daha hassas olmaktadır. Bununla birlikte, GPT kullanımı sayesinde tohumluk olarak ayrılan patates stoklarının önemli bir kısmı gıda tüketimi için de kullanılmaktadır (Gopal, and Ortiz, 2006). Gerçek patates tohumların da kaliteyi iyileştirmek, çimlenme ve çıkış performanslarını artırmak üretim açısından büyük önem arz etmektedir. Özellikle düşük bin dane ağırlığı neden ile patates tohumlarının çıkış performansında zorluklar oluşturmaktadır. Tarımsal üretimde yüksek ürün verimi alabilmenin en temel koşullarından biri, kaliteli tohumluk kullanarak başarılı bir çimlenme elde etmektir (McDonald, 1999; Okçu, 2005). Kaliteli bir tohumluk; yüksek çimlenme yüzdesi, hızlı ve eş zamanlı çıkış ile sağlıklı fide gelişimi sayesinde sonraki büyüme dönemlerine güçlü bir başlangıç sağlar. Dolayısıyla tohumların çimlenme kapasitesi ve canlılığı, bitkisel üretimde hedeflenen verim ve ürün kalitesini doğrudan etkilemektedir. Çevresel koşullar, bitki metabolizmasını, fizyolojisini, gelişimini ve verimini doğrudan etkileyen önemli faktörlerdir. Uygun koşullar ve yararlı mikroorganizmalar, bitkilerin sağlıklı gelişimini desteklerken, elverişsiz çevresel koşullar ve patojenler, bitkilerde stres oluşumuna sebep olmaktadır. Stres, biyotik ve abiyotik faktörlere bağlı olarak bitkilerde ortaya çıkan morfolojik, fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler düzeyde değişimler şeklinde tanımlanmaktadır. Tarımsal üretimde stres yönetimi için geliştirilen yeni stratejiler, kritik bir öneme sahiptir. Stres yönetimi için başvurulan yöntemler arasında dayanıklı türlerin geliştirilmesi, su ve besin yönetimi, faydalı bakterilerin kullanımı, tohum ön uygulamaları (priming), bitki büyüme düzenleyicilerinin uygulanması ve biyoteknolojik yöntemler yer almaktadır. Ancak, bu yöntemler genellikle yüksek maliyetli ve uzun süreli aşamalar gerektirdiğinden, pratik ve sürdürülebilir çözümler açısından sınırlı etkiye sahiptir (Ceritoğlu ve ark, 2021). Çimlenme sürecinde karşılaşılan problemlerin üstesinden gelebilmek

ve ekim sonrası hızlı homojen bir çıkış sağlamak amacıyla, tohumlara ekim öncesinde çeşitli ön işlemler uygulanmaktadır. Tohumun ekim öncesinde belirli koşullarda muamele edilerek çimlenme performansının artırılması yaklaşımı, literatürde genel anlamda “Priming” olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde priming uygulamalarında çoğunlukla Ozmo-priming, Hidro-priming, Matri-priming teknikleri kullanılmaktadır (Elkoca, 2007). Ozmo-priming, tohumların düşük su potansiyeline sahip ozmotik bir çözelti içinde bekletilerek kontrollü su alımı sağlanması ve kök çıkışının engellenmesi temeline dayanan bir priming tekniğidir. Bu teknik, özellikle stres koşullarında çimlenme hızını ve üniformitesini artırmak amacıyla kullanılır. Polietilen Glikol (PEG), mannitol, gliserol ve sukroz gibi ozmotik maddeler; KCl, K₃PO₄, KNO₃ ve KH₂PO₄ gibi ozmotik çözeltiler ile K, Na ve Mg içeren inorganik tuzlar ozmo-priming uygulamalarında yaygın olarak tercih edilmektedir. Ozmo-priming uygulamalarında yaygın olarak kullanılan tuzlar ve mannitol, tohum tarafından alınma durumuna bağlı olarak toksik etkilere yol açabilmektedir. Buna karşın, bazı çalışmalarda, hücre zarlarından kolaylıkla geçiş yaparak tohum fizyolojisini etkileyebilen yüksek molekül ağırlıklı organik bir bileşik olan PEG kullanılmaktadır (Elkoca, 2007; Ceritoğlu ve ark, 2021). PEG, tohum çimlenme çalışmalarında yapay su stresi oluşturmak amacıyla sıklıkla kullanılan, yüksek molekül ağırlıklı ve bitki dokularıyla doğrudan kimyasal etkileşime girmeyen bir polimerdir. Moleküler büyüklüğü nedeniyle hücre zarından geçemez; bu sayede ortamın ozmotik potansiyelini düşürerek tohumun su alımını sınırlandırır, ancak doğrudan toksik etki oluşturmaz. Böylelikle, dış ortamda su yetersizliği varmış gibi bir stres koşulu simüle edilmiş olur ve çimlenme süreci baskılanabilir ya da geciktirilebilir (Michel and Kaufmann, 1973; Verslues ve ark., 2006). PEG 6000 bu nedenle, bitkilerin kuraklık stresine karşı gösterdiği fizyolojik ve morfolojik tepkileri değerlendirmeye yönelik laboratuvar denemelerinde kontrollü bir stres etmeni olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır (Hadas, 1976; Luo ve ark., 2011).

Bu çalışmada, gerçek patates tohumlarının (GPT) çimlenme ve çıkış performanslarını iyileştirmek, hızlı ve homojen bir çıkış sağlamak amacıyla priming uygulamaları yapılmış; kullanılan hormonlar ve inorganik tuzların çimlenme performansı üzerine etkileri araştırılmıştır.

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Materyal

Gerçek patates tohumları (GPT), Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri deneme alanlarında yetiştirilen patates bitkilerinden elde edilmiş, laboratuvarında olgun meyvelerden çıkarılarak genetik materyal olarak kullanılmıştır.

2.2. Yöntem

Priming uygulamalarına başlamadan önce, denemede kullanılacak gerçek patates tohumlarının çimlenme testleriyle canlılıkları belirlenmiştir. Bu testler, Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Fiziksel Analiz Laboratuvarı'nda, ISTA (Uluslararası Tohum Test Birliği) tarafından belirlenen kurallara uygun olarak gerçekleştirilmiştir (ISTA, 2014). Tohumlar % 1'lik Sodyum Hipoklorit (NaClO) 10 dk yüzey sterilizasyonuna tutulmuştur. Sterilizasyon işleminden sonra tohumlar 3 kez saf sudan geçirilmiş ve eski nemine ulaşması için 24 saat oda sıcaklığında bekletilmiştir. Daha sonra hormon ve inorganik tuz içeren çözeltiler hazırlanmış; çimlendirme kağıtları bu çözeltilere batırılarak her bir uygulama için 50'şer adet tohum kullanılmış ve Tesadüf Parselleri Deneme Desenine göre 3 tekerrürlü olarak 120 x 20 mm ölçülerindeki cam petri kaplarına ekim işlemi gerçekleştirilmiştir.

(Asadov ve ark.)

Şekil 1. Gerçek patates tohumlarına priming uygulamaları ve laboratuvar koşullarında çimlenme ve çıkış gözlemleri

2.3. Analiz Grupları

2.3.1. Kontrol (Uygulama yapılmamış/görmemiş kontrol tohumlar) tohumları

Gerçek patates tohumları, yalnızca saf su ile ıslatılmış çimlendirme kâğıtları üzerine yerleştirilmiş ve her birinden 50 adet 3 tekerrürlü olarak cam petri kaplarına ekilmiştir.

2.3.2. PEG 6000 (Polietilen Glikol) Uygulaması

Gerçek patates tohumları PEG 6000 (Polietilen Glikol) çözeltisinde (300 g/L^{-1}) 20 saat çalkayıcı içinde sürekli hareket halinde ve havalanma sağlanacak şekilde bekletilmiştir. Bekletme sonrasında PEG 6000 çözeltisinden çıkartılan tohumlar saf su ile 3 kez durulanmıştır. Durulanan tohumlar önceki nemlerine ulaşması amacıyla oda sıcaklığında 24 saat kurutulmuştur. Ardından tohumlar her biri için 50 adet 3 tekerrürlü olarak cam petri kaplarına ekilmiştir.

2.3.3. GA₃ Uygulaması

% 0,05'lik (500 mg L⁻¹) GA₃ çözeltisi hazırlanmış; çimlendirme kâğıtları bu çözelti ile ıslatıldıktan sonra cam petri kaplarına yerleştirilmiştir. Ardından gerçek patates tohumları, her petri için 50 adet olacak şekilde ve üç tekerrürlü olarak çimlendirme kâğıtları üzerine ekilmiştir.

2.3.4. KH₂PO₄ (Monopotasyum Fosfat) Uygulaması

% 0,2'lik (2 g L⁻¹) KH₂PO₄ çözeltisi hazırlanmış; çimlendirme kâğıtları bu çözelti ile ıslatıldıktan sonra cam petri kaplarına yerleştirilmiştir. Ardından gerçek patates tohumları, her petri için 50 adet olacak şekilde ve üç tekerrürlü olarak çimlendirme kâğıtları üzerine ekilmiştir.

2.3.5. KNO₃ (Potasyum Nitrat) Uygulaması

% 0,2'lik (2 g L⁻¹) KNO₃ çözeltisi hazırlanmış; çimlendirme kâğıtları bu çözelti ile ıslatıldıktan sonra cam petri kaplarına yerleştirilmiştir. Ardından gerçek patates tohumları, her petri için 50 adet olacak şekilde ve üç tekerrürlü olarak çimlendirme kâğıtları üzerine ekilmiştir.

2.3.6. PEG 6000 + GA₃ Uygulaması

GPT tohumları PEG 6000 (Polietilen Glikol) çözeltisinde (300 g/L⁻¹) işlem gördükten sonra ayrı olarak hazırlanan %0,05'lik (500 mg L⁻¹) GA₃ çözeltisi ile çimlendirme kâğıtları ıslatılmış ve cam petri kaplarına yerleştirilmiştir.

2.3.7. PEG 6000 + KH₂PO₄ Uygulaması

GPT tohumları PEG 6000 (Polietilen Glikol) çözeltisinde (300 g/L⁻¹) işlem gördükten sonra ayrı olarak hazırlanan % 0,2'lik (2 g L⁻¹) KH₂PO₄ çözeltisi ile çimlendirme kâğıtları ıslatılmış ve cam petri kaplarına yerleştirilmiştir.

2.3.8. PEG 6000 + KNO₃ Uygulaması

GPT tohumları PEG 6000 (Polietilen Glikol) çözeltisinde (300 g/L⁻¹) işlem gördükten sonra ayrı olarak hazırlanan % 0,2'lik (2 g L⁻¹) KNO₃ çözeltisi ile çimlendirme kâğıtları ıslatılmış ve cam petri kaplarına yerleştirilmiştir.

2.4. Çimlenme ve Çıkış Testleri

Çimlenme ve çıkış testleri ISTA kuralları kapsamında gerçekleştirilmiş ve aşağıda belirtilen uygulama gruplarında çimlenme oranları (%) ortalama çimlenme süreleri (gün) hesaplanmıştır. Hesaplamalar için aşağıda verilen formüllerden yararlanılmıştır.

Çimlenme gücü (%) değeri Larsen and Andreasen (2004) göre belirlenmiştir:

$$\text{Çimlenme gücü (\%)} = \frac{\sum n}{N} \times 100$$

n: Çimlenen/çıkan tohum sayısı,

N: Toplam tohum sayısı.

Çimlenme hızının hesaplanması Pedersen ve ark. (1993) tarafından belirtildiği yapılmıştır:

$$\text{Ortalama Çimlenme/Çıkış Süresi (gün)} = \frac{\sum (g_x \times n_x)}{\sum n_x}$$

g_x: Testin başlangıcından itibaren geçen gün sayısı,

n_x: Belirli bir günde çimlenen tohum sayısı,

Σn_x: Çimlenen toplam tohum sayısı.

2.5. Veri Analizi ve Sonuçların Değerlendirilmesi

Çalışmada elde edilen bulgular TOTEMSTAT (Acikgoz ve ark., 2004) istatistik programı ile analiz edilmiş, ortalamalar Steel and Torrie (1980)'ye göre LSD (Least Significant Difference) testiyle karşılaştırılmıştır.

3. Bulgular ve Tartışma

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümünden temin edilen gerçek patates tohumlarına kontrol (uygulama yapılmamış), GA₃ (Giberellik Asit), KH₂PO₄ (Monopotasyum Fosfat), KNO₃ (Potasyum Nitrat), PEG 6000 (Polietilen Glikol), PEG 6000 + GA₃, PEG 6000 + KH₂PO₄ ve PEG 6000 + KNO₃ olmak üzere toplam 8 uygulama yapılmıştır. Uygulamaların ardından gerekli çimlenme testleri gerçekleştirilmiş; elde edilen veriler kullanılarak çimlenme gücü ile ortalama çimlenme süresi hesaplanmıştır. Bu özelliklere ait ortalamalar Çizelge 1'de verilmiştir.

Çizelge 1. Gerçek patates tohumlarında ön uygulamaların çimlenme parametreleri üzerine etkileri

Uygulamalar	Çimlenme gücü (%)		Ortalama Çimlenme Süresi (gün)	
Kontrol	62.00	e	6.03	e
KNO₃	76.00	bc	5.35	d
GA₃	70.00	d	5.80	e
KH₂PO₄	84.67	a	5.56	d
PEG 6000	68.00	d	3.51	b
PEG 6000 + KNO₃	78.67	b	3.24	a
PEG 6000 + GA₃	72.67	cd	3.79	c
PEG 6000 + KH₂PO₄	86.00	a	3.12	a
F Değerleri	24.042**		244.909**	
LSD_{0.05}	5.047		0.238	

** : p≤0.01 olasılık düzeyinde önemli

Çizelge 1’de gerçek patates tohumlarının çimlenme gücü ve ortalama çimlenme süresi bakımından p≤0.01 olasılık düzeyinde farklılıkların olduğu görülmektedir. Gerçek patates tohumlarına yapılan uygulamalar arasında yer alan çimlenme gücü sonuçları karşılaştırıldığında PEG 6000 + KH₂PO₄ uygulamasının en yüksek (% 86.00) çimlenme gücü gösterdiği görülmektedir. Bu uygulama, KH₂PO₄ uygulamasıyla (%84.67) birlikte istatistiksel olarak aynı grupta yer almakta, çimlenmeyi teşvik edici etkisini ortaya koymaktadır. Bu uygulamaları sırasıyla PEG 6000 + KNO₃ (%78.67), KNO₃ (%76.00), PEG 6000 + GA₃ (%72.67) ve GA₃ (%70.00) uygulamaları takip etmektedir. En düşük çimlenme gücü ise %62.00 ile kontrol grubunda kaydedilmiştir. Burada tüm uygulamalar kontrol grubundan yüksek çimlenme gücüne sahip olmuştur, bu da yapılan uygulamaların çimlenme gücünü iyileştirme bakımından uygun olduğu şeklinde öne çıkmaktadır. Seyyedi ve ark. (2015) tarafından yapılan bir çalışmada, KH₂PO₄’in gerçek patates tohumlarında tohum gücü üzerinde olumlu etkisi olduğu bildirmiştir. Patates tohumlarının ortalama çimlenme süresi değerlendirildiğinde, 3.12 gün ile PEG 6000 + KH₂PO₄ uygulamasında en kısa zamanda çıkış gözlenmiştir. Bu uygulamayı PEG 6000 + KNO₃ (3.24 gün) ve PEG 6000 (3.51 gün) izlemiştir. Kontrol grubunda çimlenme süresi 6.03 gün ile en uzun süre olarak belirlenmiştir. Bu da PEG 6000’in çimlenme süresini belirgin şekilde kısaltıcı etkisini göstermektedir. Sathiyamoorthy and Nakamura (1995), yaptıkları çalışmada KNO₃ ve KH₂PO₄ çözeltilerinde yapılan uygulamalar sonucunda çimlenme süresinin kısaltıldığını rapor etmiştir. Bulgularımız, bu sonuçlarla uyumlu olarak, PEG 6000 ile kombine edilen KH₂PO₄ ve KNO₃ uygulamaları, tuzların tek başına kullanımına göre ortalama çimlenme süresinde daha etkili bir şekilde başarı sağladığını ortaya koymuştur.

Şekil 2. Gerçek patates tohumlarında priming uygulamalarının çimlenme gücü (%) ve ortalama çimlenme süresine (gün) etkisi

4. Sonuç ve Öneriler

Gerçek patates tohumlarının çimlenme performanslarının iyileştirilmesi amacı ile yürütülen bu çalışmadan elde edilen bulgular özetlendiğinde;

Yürütülen çalışmada incelenen çimlenme gücü ve ortalama çimlenme süresi özellikleri bakımından uygulamalar arasında farklılıklar görülmüştür.

En yüksek çimlenme gücüne (%) sahip uygulamalar sırasıyla PEG 6000 + KH₂PO₄ Uygulaması (% 86.00), KH₂PO₄ Uygulaması (% 84.67) ve PEG 6000 + KNO₃ Uygulaması (% 78.67). Ortalama çimlenme süresini (gün) olumlu etkileyen uygulamalar sırasıyla PEG 6000 + KH₂PO₄ Uygulaması (3.12 gün), PEG 6000 + KNO₃ Uygulaması (3.24 gün) ve PEG 6000 (3.51 gün) olmuştur.

Gerçek patates tohumlarında, osmopriming (PEG 6000) uygulamasının hormonlar ve inorganik tuzlarla kombinasyonu, çimlenme sürecini olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Bu doğrultuda, PEG 6000'in hormonlar ve inorganik tuzlarla kombinasyonuna yönelik çalışmaların artırılması önerilmektedir.

Kaynaklar

- Acikgoz, N., Ilker, E., and Gokcol, A., 2004. Assessment of biological research on the computer. *Ege University, TOTEM, Izmir*.
- Bofu, S., Qu Dong, Y., and Vander-Zaag, P., 1987. True potato seed in China: Past, present and future. *American Potato Journal* 64:321-327.
- Ceritoğlu, M., Erman, M., Çığ, F., Şahin, S., ve Abdulkadir, A., 2021. Bitki gelişimi ve stres toleransının geliştirilmesi üzerine sürdürülebilir bir strateji: Priming tekniği. *Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi*, 8(3), 374-389.
- CIP., 1985. Annual Report. 1984. Lima. Peru: International Potato Center.
- Elkoca, E., 2007. Priming: ekim öncesi tohum uygulamaları. *Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 38(1), 113-120.
- FAO., 2025. <http://www.fao.org/> (Erişim Tarihi: 15.05.2025).
- Gopal, J., and Ortiz, R., 2006. True potato seed. In *Handbook of Potato Production, Improvement, and Postharvest Management* (pp. 557-586). CRC Press.

- Hadas, A., 1976. Water uptake and germination of leguminous seeds under changing external water potential in osmotic solution. *Journal of Experimental Botany*, 27(6), 480–489. <https://doi.org/10.1093/jxb/27.3.480>
- Horton, D. G., 1987. Potatoes, production, marketing and programs in developing countries. Boulder, Westview Press. 244 p.
- ISTA, 2014, International Rules for Seed Testing, Edition 2014. International Seed Testing Association, Zurich, Switzerland. Seed Sci.& Tech. Vol: 27.
- Larsen, S. U. and Andreasen, C., 2004. *Light and heavy turfgrass seeds differ in germination percentage and mean germination thermal time. Crop Science*, 44(5), 1710–1720.
- Luo, Y., Zhao, H., Wang, W. and Li, W., 2011. Effects of drought stress simulated by PEG 6000 on seed germination of *Medicago falcata* L. *African Journal of Biotechnology*, 10(65), 14468–14474. <https://doi.org/10.5897/AJB11.2022>
- McDonald, M.B., 2000. Seed Priming. In: Black, M., Bewley, J.D. (ed.) *Seed Technology and Its Biological Basis*. 287–325. Sheffield Academic Press, Sheffield, UK.
- Mendoza, H. A., 1984. Selection of uniform progenies to use TPS in commercial potato production. in: *Innovative methods for propagating potatoes*. XXVIII Planning Conference, Inter-national Potato Center, Lima, Peru. p. 5-16.
- Michel, B. E. and Kaufmann, M. R., 1973. The osmotic potential of polyethylene glycol 6000. *Plant Physiology*, 51(5), 914–916.
- Ortiz, R., 1997. Breeding for potato production from true seed. *Plant Breeding Abstracts* 67:1355-1360.
- Pallais, N., 1989. Osmotic priming of true potato seed: Effects of seed age. *Potato Res* 32, 235–244.
- Pedersen LH, Jorgensen PE, Pulsen I., 1993. Effect of Seed Vigor and Dormancy on Field Emergence, Development and Grain Yield of Winter Wheat (*Triticum aestivum* L.) and Winter Barley (*Hordeum vulgare* L.) *Seed Science & Technology*, 21(1): 159- 178
- Sawyer, R. L., 1984. Opening remarks: planning conference on innovative methods for propagating potatoes. in: *Innovative Methods for Propagating Potatoes*. XXVIII Planning Conference, International Potato Center, Lima, Peru. 342 pp.
- Seyyedi, S. M., Kafi, M., Khazaei, H. and Mousavi, S. F., 2015. Effect of priming on seed germination and seedling establishment of black cumin (*Nigella sativa* L.) under salinity stress. *Industrial Crops and Products*, 74, 545–552.
- Steel, R. G. D. and Torrie, J.H., 1980. Principles and procedures of statistics: A biometrical approach. McGraw Hill.
- TÜİK., 2024. Türkiye İstatistik Kurumu. Bitkisel Üretim İstatistikleri. <https://data.tuik.gov.tr> (Erişim Tarihi: 05.10.2024).
- Verslues, P. E., Ober, E. S. and Sharp, R. E., 2006. Root growth and oxygen relations at low water potentials: Impact of PEG-induced water stress. *Plant, Cell & Environment*, 29(2), 214–225.